

XORAZM VILOYATIDA MADANIY-TARIXIY TURIZMNING O‘RNI

Jumaniyazova Ozodaxon Zaripboy qizi

BuxDU Turizm mutaxassisligi, 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048691>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatida madaniy turizmning rivojlanish tarixi, viloyatda madaniy-tarixiy turizmning ahamiyati, turistik resurslari va ularning iqtisodiy-ijtimoiy muhimligi, muhim tarixiy obyektlari va ularni yanada rivojlantirish yo‘llari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: madaniy-tarixiy turizm, madaniy-tarixiy obyektlar, statistika, hudud, Xorazm viloyati.

Аннотация. В данной статье раскрыты история развития культурного туризма в Хорезмской области, значение культурно-исторического туризма в регионе, туристические ресурсы и их экономическое и социальное значение, важные исторические объекты и пути их дальнейшего развития.

Ключевые слова: культурно-исторический туризм, культурно-исторические объекты, статистика, территория, Хорезмская область.

Abstract. In this article, the history of the development of cultural tourism in the Khorezm region, the importance of cultural and historical tourism in the region, tourist resources and their economic and social importance, important historical objects and ways of their further development are disclosed.

Key words: cultural-historical tourism, cultural-historical objects, statistics, territory, Khorezm region.

Kirish

Madaniy-tarixiy turizm arxeologik va arxitektura inshootlari bo‘lib tanishtirilganda hududlarning geografik joylashishi, xalqaro vaziyat, tarixiy holat, vaqt fazosida madaniyatlarining boshqa sivilizatsiya bilan o‘zaro ta‘siri va aloqadorligi ko‘rsatiladi. Shuningdek, zamonaviy yangi qurilishlar, muhandislarning ustaliklari va sharqiy me‘morchilik milliy an‘analarini saqlagan holda zamonaviy arxitektura namunalari yaratgan va dunyo jamiyatining olqishiga sazovor bo‘lgan pardoizlovchi-ustalar to‘g‘risidagi bilimni taqozo etadi.

Bular qatoriga ma‘muriy, madaniy, yashash inshootlari, ko‘p sonli diniy inshootlar, zamonaviy shaharning chiroyini oshiruvchi, qayta tiklangan qadimiy va o‘rta asr me‘morchilik yodgorliklari bilan garmonik bog‘langan transport yo‘llari, ko‘priklar va bozorlarni ham kiritish mumkin. Avvalo, Xorazm viloyati, O‘zbekistonda madaniy-tarixiy turizmning muhim markazlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2022 — 2026-yillarda Xorazm viloyatining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida Xorazm viloyatida yangi ish o‘rinlarini yaratishda turizm asosiy drayver sohasi bo‘lishi, hududda kelgusi besh yilda turizm xizmatlarini kamida besh baravarga oshirish va shu maqsadda turizm obyektlarining infratuzilmasini tubdan yaxshilash, yangi oilaviy mehmon uylari, “turizm ko‘chalari”ni tashkil etish hamda ichki va chet ellik sayyohlarni viloyatning boy moddiy va nomoddiy madaniy merosi bilan yaqindan tanishtirish

choralarini ko‘rish¹ kabi vazifalar belgilanganligi viloyatda madaniy-tarixiy turizm sohasining roli katta ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar sharhi

Viloyatning markaziy shahri Xiva, dunyo madaniy va tarixiy merosining ahamiyatli qismi hisoblanadi. Xiva dunyo ensiklopediyasiga kiritilgan eng qadimiy shaharlardan biri sifatida tanilgan va uning qadimiy shahri Ichan-Qal’a YUNESKO tomonidan qadimgi shaharni saqlash uchun dunyoning muhim qismi qilib tan olingan. Xiva shahridan tashqari boshqa tuman va shaharlarida ham turizm obyektlari mavjud. Shu jumladan, Urganch, Bog‘ot, Yangiariq, Shovot, Hazorasp tuman va shaharlari ham turistlar uchun kashf qilinishi mumkin bo‘lgan manzillar hisoblanadi.

Jahon hamjamiyati tomonidan Xiva shahrining ochiq muzey-shahar sifatida e’tirof etilishi hamda YUNESKO butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilishi, nafaqat Xorazm viloyati, balki O‘zbekistonning jahon turizm bozoriga dadil kirib borishi uchun mustahkam zamin yaratdi.²

Xorazm viloyatidagi tarixiy va me’moriy yodgorliklar jahonga mashhur. Xorazmda shaharsozlik san’ati, ayniqsa, monumental me’morlik miloddan avvalgi 1-ming yillik o‘rtalaridan to milodiy VIII asr boshlarigacha o‘tgan davr ichida keng rivojlangan. Katta qal’alar, xususan, poytaxt, shahar (Tuproqqal’a, Kat) hudud ibodatxonasi (Hazorasp), maqbaralar (Chirikrabort) va boshqa turdagi jamoat binolari qad ko‘targan. Tuproqqal’a xarobalaridan topilgan turli xildagi ashyolar, xususan, tasviriy san’at asarlarining ayrim bo‘laklari, loydan ishlangan haykallar, devoriy rangli tasvir (chiltor chalayotgan ayol, qo‘lida anor tutgan ma’buda Nohid), tabiat manzaralari va sopol haykalchalar, badiiy yuksak darajada yasalgan. Yog‘och va charmga qadimiy xorazmiy yozuvida bitilgan hujjatlar o‘lka aholisi ma’naviyatini asosi bo‘lgan savodxonlik darajasidan dalolat berardi. Qadimdan G‘arbiy Osiyo, xususan, shimoliy-sharqiy Eron hududlari bilan bevosita aloqador bo‘lgan Xorazmning qadimiy mushtarak madaniyatining ko‘pgina jihatlari, xususan, badiiy madaniyati — aholisining tili, urf-odatlarini, uy-joylarining tuzilish tartiblari, ro‘zg‘or anjomlari, zeb-ziynatlarida o‘z ifodasini topgan. Qadimgi Xorazm tarixi bilan asosan quyidagi mashhur tarixchi va arxeolog olimlar shug‘ullangan: Sergey Tolstov, Yahyo G‘ulomov, Yuriy Rapoport, Bella Vaynberg, Vadim Yagodin, Iso Jabborov, M.Mambetulaev, M.Kdrniyazov, Sergey Baratov.³

Amudaryoning o‘ng sohilida 250 dan ziyod, so‘l sohilida 60 ta qadimiy shahar va qishloqlar o‘rni topilgan. Qanqaqal’a, Qo‘shqal’a, Tuproqqal’a, Jingilja, Toshxirmon singari qal’a va istehkomlar o‘rni bunga misol bo‘la oladi.⁴

Xususan, Xorazm viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish maqsadida madaniy-tarixiy meros obyektlari ro‘yxatga olinib, ularning faoliyati takomillashtirilmoqda (**1-jadval**).

	Hudud	Arxeologiya	Arxitektura	Haykaltaroslik san’ati	Diqqatga	Muqaddas joylar	Jamoi
--	--------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------	--------------

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022 — 2026-yillarda Xorazm Viloyatining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 28.09.2022 yildagi 546-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6212915>

² Boltayev A.Sh.,dots.Abdullayev F.O. Bitiruv malakaviy ish.Turizm sohasini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari(Xorazm viloyati misolida).Urganch 2017

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazm>

⁴ Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М-Л, 1948-С.63-78. Низовья Амударьи, Сарыкамыш, Узбой//История формирования и заселения человеком. –М, Наука, 1962,-С.35-267

		yodgorlik lari	yodgorlik lari	yodgorlikla ri	sazovo r joylar		
1	Urganch shahar	-	8	8	5	3	24
2	Urganch tumani	1	4	14	-	4	23
3	Xiva shahar	4	88	8	1	1	102
4	Xiva tumani	-	10	9	-	1	20
5	Hazorasp tumani	7	11	4	-	3	24
6	Shovot tumani	3	2	3	-	1	9
7	Bog‘ot tumani	1	2	4	-	7	14
8	Yangiariq tumani	2	1	3	-	2	8
9	Gurlan tumani	-	1	5	-	1	7
10	Yangibozor tumani	-	-	4	-	1	5
11	Qo‘shko‘pir tumani	-	1	1	-	7	9
12	Xonqa tumani	-	5	4	-	1	10
	Jami:	18	132	67	6	32	255

Viloyatdagi mavjud tarixiy-madaniy meros obyektlari⁵

Ushbu jadvalga asosan, Xorazm mintaqasida 255 ta madaniy meros yodgorliklari mavjud edi. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra esa, Xorazm viloyatida 4 ta muzey, 134 ta tarixiy obidalar, 34 diniy ziyoratgohlar, 2 ta teatr, 1 ta konsert tashkiloti, 14 ta madaniyat va istirohat bog‘i, 66 ta madaniyat markazi, 1 ta kinoteatr va jami bo‘lib 259 ta madaniy meros obyektlari faoliyat ko‘rsatmoqda.⁶

Bu noyob turistik resurslar, asosan, Xiva va Urganch shaharlarida joylashgan bo‘lib, bunday yodgorliklar viloyatning boshqa tuman va shaharlarida ham ko‘plab uchraydi.

Tahlil va natijalar

Agar tahliliy ma’lumotlarimizga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, hozirgi kunda viloyatda joylashgan ayrim turistik obyektlar ta’mir talab ahvolda kelib qolgan. Ba’zi obyektlar turistik yo‘nalishlar dasturiga kiritilmagan. Ta’mir talab ahvoldagi obyektlarni ta’mirdan chiqarib, turistik yo‘nalishlar dasturiga kiritilsa viloyatga turistlar oqimini ko‘paytirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu bilan qo‘shimcha valyuta tushimiga erishiladi, mahalliy aholi vakillarining ish bilan ta’minlanish imkoniyati yuzaga keladi.

⁵ Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma'lumotlari <https://www.xorazmstat.uz/uploads/press-reliz/2020/ijtimoiy/Turizm2020.pdf> //Muallif ishlanmasi.

⁶ <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/45008-xorazm-viloyati-madaniyat-sohasining-asosiy-ko-rsatkichlari>

2016-yilning o‘zida Xorazm viloyatida 10 ta mehmonxona va 3 ta turoperatorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi sayyohlik tashkilotlari ish boshlashgan. Mehmonxonalardagi o‘rinlar soni 1477 tadan 2300 taga yetgan.⁷

Quyida 2016-2020- yillar davomida viloyatda turistik tashkilotlar tomonidan xizmat ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar soni keltirilgan:

2016- yil – 124,4 ming;

2017- yil – 311,9 ming;

2018- yil – 346,9 ming;

2019- yil – 448,4 ming;

2020- yil – 77,8 ming.⁸

2017–2021 yillarda Xorazm viloyati va Xiva shahrining turistik salohiyatini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Undagi chora-tadbirlar quyidagi guruhlariga bo‘lingan holda to‘liq amalga oshirilgan:

- a) Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm infratuzilmasini rivojlantirish;
- b) Turizm yo‘nalishlari va xizmatlarini takomillashtirish;
- c) Hududning turizm salohiyatini targ‘ib qilish;
- d) Turistlar uchun yondash infratuzilma obyektlari holatini yaxshilash;
- e) Turizm sohasida mutaxassislar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning 1- yanvar holatiga viloyatda turistik faoliyatni amalga oshirgan tashkilotlar soni 6 tani tashkil qilib, ular tomonidan jami 77,8 ming kishiga turistik xizmatlar ko‘rsatilgan. Shundan, 5 231 nafari xorijiy davlatlardan tashrif buyurganlar, 71947 nafari – O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bo‘lgan.

Xususan, Xorazm viloyatida 2022-yilda sayyohlik tashkilotlari soni 72 tadan 90 taga oshgan. Shundan mehmonxonalarining soni 52 tadan 79 taga ko‘paygan. 2022-yil davomida mehmonxonalar va shunga o‘xshash joylashtirish muassasalariga 112,5 ming kishi joylashtirilgan, ulardan 62,7 % i O‘zbekiston fuqarolari, 8,7 % MDH ga a‘zo davlatlar fuqarolari va 28,6 % i xorijiy davlatlar fuqarolari bo‘ldi.⁹

Xorazm viloyatida turizm xizmatlari va ushbu sohaning infratuzilmalari O‘zbekistonning boshqa tarixiy joylariga nisbatan sust darajada rivojlanganligi ta‘kidlab o‘tiladi. Aslida esa, bu holat viloyatda turizm sohasi bo‘yicha axborotlashuv past darajada ekanligi natijasidir.¹⁰ Tahlillarda xorijlik turistlar ba‘zan Xorazmga tashrif buyurishni rejalashtirmasliklariga bu yerdagi mavjud afzalliklar haqida yetarlicha ma‘lumotlarga ega emasliklari asosiy sabab sifatida ko‘rsatilgan. Ayni paytda Xorazmga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar olingan taasurotlarni Samarqand va Buxoro shaharlaridagidan aslo kam emasligini ta‘kidlashadi.

Mintaqadan turizm maqsadlarida foydalanish asosan Ichan Qal‘a me‘morchilik qo‘riqxonasida joylashgan Xiva tarixiy-me‘morchilik yodgorliklariga asoslanadi. Biz asosan Xivada nimani ko‘rishimiz mumkin:

- Asosiy qal‘a - Ichan-Qal‘a, Kunya-Ark qal‘asi, Dishan-Qal‘a;

⁷ Turizmni rivojlantirish Davlat Qo‘mitasi Xorazm Viloyati boshqarmasi statistika ma‘lumotlari. Urganch 2017y. <https://moluch.ru/archive/158/44578/>

⁸ Tuxliyev I. S., Raximov Z. O. Turizm xizmatlar bozori. o‘quv qo‘llanma Samarqand, 2018, 25-bet. Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma‘lumotlar.

⁹ Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma‘lumotlar <https://www.xorazmstat.uz/uploads/press-reliz/2022/12/turizm2022.pdf>

¹⁰ Бекжанов, Д. Ю. Xorazm viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning istiqbollari ustuvor yo‘nalishlari / Д. Ю. Бекжанов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 24.1 (158.1). — С. 9-12. — URL: <https://moluch.ru/archive/158/44578/> (дата обращения: 03.02.2024).

- Xivada yuzdan ortiq qadimiy minoralar, maqbaralar, masjid va madrasalar mavjud;
- Xiva hukmdorlarining saroylari va turar joylari;
- Qadimiy karvonsaroylar va hammomlar;
- Davlat qo‘g‘irchoq teatri va Avesto muzeyi.

Xorazm viloyatida joylashgan dam olish va hordiq chiqarish maskanlarining eng katta turi bugungi kunda madaniy-tarixiy meros obyektlari hisoblanadi. Tarixiy meros obyektlari Xorazm viloyatidagi qadimgi va o‘rta asrlar arxeologik yodgorliklari sifatida o‘rganilishi natijasida qayta ta‘mirlangan. Ammo, Xorazm viloyatida faqat Hazorasp va Xivada keng arxeologik tadqiqotlar o‘tkazilgan, ammo ularning o‘rganilishi jarayonida shaharning qadimgi va o‘rta asrlardagi ichki tuzilishini to‘la yoritish uchun imkoniyat bo‘lmagan va asosan mudofaa devori atrofida qisman ishlar qilingan. Chunki, bu yodgorliklarning asosiy qismida hozirgi kungacha ham aholi istiqomat qiladi. Xorazm shaharlarining tarixiy, moddiy madaniyati, ularning Sharq va G‘arb mamlakatlari orasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar tarixi ko‘pgina tadqiqotchilar merosidan o‘rin egallagan. Ayniqsa, Hazorasp tumanidagi yoshi 3000 yilga teng bo‘lgan Hazorasp qal‘asi ichki turizm ham, xalqaro turizm ham juda katta turistik oqimni hosil qilishi mumkin. Ammo, bu qal‘aga boriladigan yo‘l qayta ta‘mirlash ishlarini talab qiladi.

Darhaqiqat, bugungi kunda Xorazm viloyatidagi barcha madaniy meros obyektlarining yagona reestri yaratilib, obyektlarning joriy holati aks etgan pasportlari tuzilgan. Har bir obyektning madaniy-tarixiy ahamiyati bo‘yicha axborot-ma‘lumot bazasi Ma‘mun akademiyasi bilan hamkorlikda shakllantirish ishlari yakunlangan. Natijada, Xiva shahridagi “Ichan-Qal‘a” davlat muzey-qo‘riqxonasiga tashrif buyurgan sayyohlarning soni yildan-yilga ko‘payib borib, ularning tarkibi mahalliy va xorijiy sayyohlar guruhiga to‘g‘ri keladi.

Ayniqsa, Madaniyat boshqarmasi viloyatga tashrif buyuruvchi sayyohlarning dam olish va hordiq chiqarish faoliyati doirasida quyidagi vazifalarni bajarib kelmoqda (**1-rasm**):

¹¹ Xorazm viloyati Madaniyat boshqarmasining ma‘lumotlari//Muallif ishlanmasi.

Xorazm viloyatida madaniy-tarixiy turizmning bugungi kundagi ahamiyati juda katta. Hududda madaniy-tarixiy obidalarining turistik imkoniyatlari, ularning kamchiliklari va bugungi kunda hudud turizmini rivojlantirish uchun qilinayotgan va qilinishi kerak bo'lgan bir qancha ishlar ham albatta bor. Umuman olganda aytish mumkinki, madaniy-tarixiy turizm sohasini hududda rivojlantirish uchun eng avvalo hududda sohaning ahamiyatidan kelib chiqib kerakli amaliy ishlar, turli xil dasturlar va yangi turdagi tur marshrutlarni, xususan tur paketlarni taqdim qilish kerak. Buning uchun albatta, bir qator qonun-qoidalar, o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022 — 2026-yillarda Xorazm Viloyatining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 28.09.2022 yildagi 546-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6212915>
2. Boltayev A.Sh.,dots.Abdullayev F.O. Bitiruv malakaviy ish.Turizm sohasini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari(Xorazm viloyati misolida).Urganch 2017
3. Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma'lumotlar <https://www.xorazmstat.uz/uploads/press-reliz/2022/12/turizm2022.pdf>
4. Manba: Xorazm viloyati statistika boshqarmasining ma'lumotlari <https://www.xorazmstat.uz/uploads/press-reliz/2020/ijtimoiy/Turizm2020.pdf> //Muallif ishlanmasi.
5. Turizmni rivojlantirish Davlat Qo'mitasi Xorazm Viloyati boshqarmasi statistika ma'lumotlari.Urganch 2017y. <https://moluch.ru/archive/158/44578/>
6. Tuxliyev I. S., Raximov Z. O. Turizm xizmatlar bozori. O'quv qo'llanma. Samarqand, 2018, 25-bet.
7. Xorazm viloyati Madaniyat boshqarmasining ma'lumotlari//Muallif ishlanmasi.
8. Бекжанов, Д. Ю. Xorazm viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning istiqbollari ustuvor yo'nalishlari / Д. Ю. Бекжанов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 24.1 (158.1). — С. 9-12. — URL: <https://moluch.ru/archive/158/44578/> (дата обращения: 03.02.2024).
9. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М-Л, 1948-С.63-78. Низовья Амударьи, Сарыкамыш, Узбой//История формирования и заселения человеком. — М, Наука, 1962,-С.35-267
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazm>
11. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/45008-xorazm-viloyati-madaniyat-sohasining-asosiy-ko-rsatkichlari>